

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390596>

УДК 37

Дмитроченко Т. В.

Дмитроченко Татьяна Вячеславовна, старший преподаватель, Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Россия, 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 17, корп. 2. E-mail: bossyblond7@mail.ru.

Формирование профессиональной субъектности будущих педагогов: методический аспект

Аннотация. В статье рассмотрен методический аспект проблемы формирования профессиональной субъектности будущих педагогов в образовательном процессе педагогического университета. Представлены результаты анализа работ учебных по данной проблеме (Е.Н. Волковой, А.В. Гвоздева, Т.А. Ольховая, И.А. Серегина и др.), сделаны выводы, что большинством ученых профессиональная субъектность студента-педагога связана с его самостоятельностью, активностью, инициативностью при освоении трудовых функций педагога, со способностью проявлять собственную позицию и делать осознанный выбор. В статье определено, что формирование профессиональной субъектности будущих учителей осуществляется в профессионально-образовательном процессе педагогического университета при изучении студентами педагогических и методических дисциплин, а также во время прохождения учебных ознакомительных и производственных педагогических практик. В статье представлена методическая разработка круглого стола по дисциплине «Педагогика» на тему «Дидактика: история и современное состояние проблемы». Сделан вывод о необходимости использования разнообразных продуктивных педагогических технологий и активных методов профессионального обучения с целью формирования профессиональной субъектности будущего педагога.

Ключевые слова: субъектность, педагог, будущий педагог, формирование, профессиональная субъектность, формирование профессиональной субъектности.

Dmitrochenko T. V.

Dmitrochenko Tatyana Vyacheslavovna, senior lecturer, Amur Humanitarian and Pedagogical State University, Russia, 681000, Komsomolsk-on-Amur, st. Kirova, 17, bldg. 2. E-mail: bossyblond7@mail.ru.

Formation of professional subjectivity of future teachers: methodological aspect

Abstract. The article examines the methodological aspect of the problem of forming the professional subjectivity of future teachers in the educational process of a pedagogical university. The results of an analysis of educational works on this issue (E.N. Volkova, A.V. Gvozdeva, T.A. Olkhovaya, I.A. Seregina, etc.) are presented; conclusions are drawn that the majority of scientists professional subjectivity of a student teacher is associated with his independence, activity, initiative in mastering the labor functions of a teacher, with the ability to show his own position and make an informed choice. The article determines that the formation of professional subjectivity of future teachers is carried out in the professional educational process of a pedagogical university when students study pedagogical and methodological disciplines, as well as during educational introductory and industrial teaching practices. The article presents the methodological development of a round table in the discipline “Pedagogy” on the topic “Didactics: history and current state of the problem.”

The conclusion is made about the need to use a variety of productive pedagogical technologies and active methods of professional training in order to form the professional subjectivity of the future teacher.

Key words: subjectivity, teacher, future teacher, formation, professional subjectivity, formation of professional subjectivity.

Анализ тенденций и трендов современного российского образования, а также нормативно-правовых документов в сфере образования позволяет понять, что современному российскому обществу нужен педагог, способный обеспечить конкурентоспособность российской экономики, достижение национальных целей развития Российской Федерации и вхождение нашего государства в топ-10 мировых держав по качеству общего образования. Данные требования отражены в следующих документах: Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о реализации государственной политики в сфере образования (2022 г.) [3], Национальный проект «Образование» [4], Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» [8], Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» [7] и др.

В данных условиях возрастают требования к компетентности и профессиональной подготовке будущего конкурентоспособного специалиста сферы образования. Это должен быть педагог, обладающий сформированными на достаточно высоком уровне универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.

Однако только этих требований недостаточно: современный учитель должен быть автономным и независимым субъектом собственной профессиональной деятельности, проявляющий свою субъектную позицию при решении разного рода профессиональных задач, встречающихся в учебно-воспитательном процессе школы. Это должен быть педагог, который умеет самостоятельно определять цели и задачи предстоящей деятельности, оценивать, анализировать и рефлексировать ее ре-

зультаты, обучать этому своих воспитанников и видеть в них таких же субъектов собственной деятельности.

В связи с этим возрастает интерес к проблеме формирования профессиональной субъектности будущих педагогов. Данные вопросы были рассмотрены в трудах Е.Н. Волковой [1], А.В. Гвоздевой [2], Т.А. Ольховой [5], И.А. Серegiной [10] и др. В трудах перечисленных ученых субъектность студента педагогического вуза связана с его самостоятельностью, активностью, инициативностью при освоении трудовых функций педагога, со способностью проявлять свою позицию и делать осознанный выбор. Так, например, Т.А. Ольховая отмечает, что субъектность студента – это «аксиологическая характеристика личности, раскрывающаяся в продуктивности деятельности, в ценностно-смысловой самоорганизации поведения» [5, с. 4].

Представленные характеристики профессиональной субъектности будущего педагога не противоречат концепции исследования автора данной статьи. Под субъектностью в рамках проведенного исследования понимается интегративная характеристика личности студента-педагога, связанная с проявлением его субъектной позиции, с активностью, осознанностью и ответственностью в профессионально-образовательном процессе, с умением ставить и достигать цели собственной деятельности, анализировать, оценивать и рефлексировать приемы и способы освоения педагогической профессии.

Формирование профессиональной субъектности будущих педагогов осуществляется в процессе преподавания педагогических и методических дисциплин, а также во время прохождения студентами учебных ознакомительных и производственных педагогических практик. Приве-

дем пример методической разработки круглого стола по дисциплине «Педагогика» на тему «Дидактика: история и современное состояние проблемы».

Целью занятия стало формирование представлений о генезисе дидактических систем в различные исторические периоды; закрепление знаний о дидактике как одном из основных разделов современной педагогики, посвящённом процессу обучения и образования.

В результате участия в круглом столе студент должен:

- знать: особенности функционирования дидактических систем в различные исторические периоды, логику их развития; особенности современного состояния и проблемы дидактики; основные приемы работы с различными видами текстовой информации.

- уметь: осуществлять характеристику дидактических систем различных исторических периодов, объяснять логику их развития; давать характеристику состоянию и проблемам современной дидактики; осуществлять самостоятельный поиск, анализ и интерпретацию необходимой информации по заданной теме; планировать и организовывать учебное сотрудничество в учебных группах и парах; переводить учебную текстовую информацию из одного вида в другой; формулировать вопросы и отвечать на них; работать с понятиями и структурой научного текста.

- владеть: пониманием особенностей развития дидактических систем различных исторических периодов; пониманием особенностей и проблем современной дидактики; навыками прогнозирования, работы с разными видами учебной текстовой информации, навыками планирования и осуществления учебного сотрудничества; навыками группового публичного представления выполненного задания.

Оборудование, используемое на занятии: слайд-презентация, ватман формата А4, фломастеры, маркеры, магниты и пр.

Опишем этапы хода занятия.

Первый этап – подготовительный. Цель этапа: мотивация учебной деятельности, активизация знаний студентов по пройденной теме, постановка проблемного вопроса. После вступительного слова ведущего (преподавателя), студентам предлагается посмотреть на слайд, ознакомиться с содержанием тезисов, взятых из учебников по истории педагогики и образования, об обучении в разные исторические эпохи, определить тему, которая объединяет данные высказывания.

Дополняя ответы студентов, ведущий добавляет, что содержание образования носит исторический характер, определяется рядом объективных причин, зависящих от социально-экономической, политической обстановки в стране, уровня развития науки и техники.

Второй этап – основной. Цель этапа: выступление групп, презентация коллективных работ, посвященных характеристике дидактических систем различных исторических эпох.

Студентам, ранее разделенным на группы и подготовившим характеристику дидактической системы своей исторической эпохи по определённому плану, предоставляется слово (устное выступление + демонстрация слайдов заранее подготовленной презентации).

1 группа студентов – выступает с характеристикой дидактической системы Античности по следующему плану: общие тенденции дидактики в эпоху Античности, образовательная система Спарты, Афинская образовательная система, система образования Древнего Рима.

2 группа студентов – выступает с характеристикой дидактической системы эпохи Средневековья по следующему плану: историко-педагогическая характеристика эпохи раннего Средневековья, типы учебных заведений раннего Средневековья, содержание образования эпохи раннего Средневековья, тенденции развития образовательной системы Древней Руси.

3 группа студентов – выступает с характеристикой дидактической системы

эпохи Просвещения по следующему плану: образовательные тенденции эпохи Просвещения, характеристика системы образования, особенности становления образовательной системы в России.

4 группа студентов – выступает с характеристикой дидактической системы XIX – XX веков по следующему плану: характеристика исторического периода, развитие системы образования, авторские дидактические системы XIX – XX веков.

5 группа студентов – выступает с характеристикой дидактической системы XXI века по следующему плану: характеристика исторического периода, развитие системы образования, авторские дидактические системы XXI, тенденции развития современного образования.

6 группа студентов – выступает с характеристикой проблем современной дидактики, задает вопросы всем выступившим ранее группам.

После выступлений групп ведущий просит студентов сделать вывод о логике развития дидактических систем и причинах, повлиявших на развитие и становление современных педагогических идей.

После ведущий предлагает группам студентов составить связный рассказ «Дидактика будущего», используя в качестве основы следующий план и отражая логику своего высказывания на ватмане (предлагается использовать маркеры, фломастеры и пр.):

- Каким будет общество следующего столетия?
- Какой будет дидактика этого времени?
- Какие настоящие проблемы дидактики в будущем будут решены? Какими

средствами?

- Какие новые проблемы дидактики могут появиться? Какими причинами они могут быть вызваны?

- В чем будет заключаться значение дидактики в жизни общества следующего столетия?

Третий этап – заключительный. Цель этапа: подведение итогов, формулирование выводов, рефлексия, осознание логики развития дидактических систем, современного состояния дидактики и перспектив ее развития в будущем.

Ведущий просит студентов ознакомиться с содержанием высказывания Л.Н. Толстого о роли образования и сделать выводы по итогам сегодняшнего занятия. После чего ведущий просит студентов заполнить лист самооценки работы группы во время подготовки и проведения занятия.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, профессиональная субъектность будущего педагога является сложным интегративным качеством его личности, позволяющим осваивать профессию педагога с позиции субъекта собственной деятельности и проявлять свои субъектные качества уже в самостоятельной педагогической деятельности.

Во-вторых, с целью успешного формирования данного качества в профессионально-образовательном процессе педагогического университета можно использовать разнообразные продуктивные педагогические технологии и активные методы профессионального обучения, способствующие развитию ответственности, активности, самостоятельности студента в освоении педагогической профессии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волкова Е.Н. Развитие субъектности в онтогенезе в современном социокультурном пространстве образования и семьи / Е.Н. Волкова. Нижний Новгород: Изд-во НГПУ имени К. Минина, 2012. 250 с.
2. Гвоздева, А.В. Интегративно-дифференцированный подход к развитию субъектности студентов вуза в процессе обучения французскому языку: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01,

- 13.00.02 / Гвоздева Анна Вячеславовна. – Курск: Курский государственный университет, 2009. 52 с.
3. Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о реализации государственной политики в сфере образования. Режим доступа: <http://static.government.ru/media/files/GcesxuJAI13AntFYxDYzpn0NgsV7T1vX.pdf> (дата обращения: 21.11.2023)
 4. Национальный проект «Образование». Режим доступа: <https://edu.gov.ru/national-project> (дата обращения: 21.11.2023)
 5. Ольховая Т.А. Аксиологические основы развития субъектной позиции студента университета / Т.А. Ольховая, Ю.В.Погадаева // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2009. № 4. с. 46-51.)
 6. Педагогика личности / С. В. Кульневич; отв. ред. Е. В. Бондаревская; Воронежский гос. пед. ун-т. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского пед. ун-та, 1995. 166 с.
 7. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 (ред. от 29.04.2023) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/8291a6f22ea6d427122e37c49b5d74c4fd54f034/ (дата обращения: 21.11.2023)
 8. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 27.02.2023) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d9387d7364e34f26f87ec138f/ (дата обращения: 21.11.2023)
 9. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. / Г.К. Селевко. Т. 1. М., 2006. 816 с.
 10. Серегина И.А. Психологическая структура субъектности как личностного свойства педагога: автореф. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Серегина Илона Альбертовна. Москва, 1999. 24 с.
 11. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений: в 2-х ч. / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев. Е.Н. Шиянов. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 576 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Volkova E.N. The development of subjectivity in ontogenesis in the modern socio-cultural space of education and family / E.N. Volkova. Nizhny Novgorod: Publishing house of NGPU named after K. Minin, 2012. 250 p.
2. Gvozdeva, A.V. An integrative-differentiated approach to the development of subjectivity of university students in the process of learning French: abstract of the dissertation of the Doctor of pedagogical Sciences: 13.00.01, 13.00.02 / Gvozdeva Anna Vyacheslavovna. – Kursk: Kursk State University, 2009. 52 p.
3. Report of the Government of the Russian Federation to the Federal Assembly of the Russian Federation on the implementation of state policy in the field of education. Access mode: <http://static.government.ru/media/files/GcesxuJAI13AntFYxDYzpn0NgsV7T1vX.pdf> (date of application: 11/21/2023)
4. The national project "Education". Access mode: <https://edu.gov.ru/national-project> (date of application: 11/21/2023)
5. Olkhovaya T.A. Axiological foundations of the development of the subjective position of a university student / T.A. Olkhovaya, Yu.V.Pogadaeva // Bulletin of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics. 2009. No. 4. pp. 46-51.)
6. Pedagogy of personality / S. V. Kulnevich; ed. by E. V. Bondarevskaya; Voronezh State Pedagogical University. un-T. Rostov-on-Don: Publishing House of the Rostov Pedagogical Institute. unita, 1995. 166 p.
7. Resolution of the Government of the Russian Federation dated 04/15/2014 No. 313 (as amended on 04/29/2023) "On approval of the State Program of the Russian Federation "Information Society". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/8291a6f22ea6d427122e37c49b5d74c4fd54f034/ / (accessed: 11/21/2023)
8. Resolution of the Government of the Russian Federation dated 12/26/2017 No. 1642 (as amended on 02/27/2023) "On approval of the State program of the Russian Federation "Development of Educa-

- tion". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d9387d7364e34f26f87ec138f/ (accessed: 11/21/2023)
9. Selevko G.K. Encyclopedia of educational technologies: in 2 volumes / G.K. Selevko. Vol. 1. M., 2006. 816 p.
 10. Seregina I.A. The psychological structure of subjectivity as a personal property of a teacher: abstract. ... cand. Psychological sciences: 19.00.07 / Iona Albertovna Seregina. Moscow, 1999. 24 p .
 11. Slastenin V.A. Pedagogy: studies. a student's manual. higher education institutions: in 2 hours / V.A. Slastenin, I.F. Isaev. E.N. Shiyanov. M.: Publishing center "Academy", 2013. 576 p.

Для цитирования:

Дмитроченко Т.В. Формирование профессиональной субъектности будущих педагогов: методический аспект // Гуманитарный научный вестник. 2023. №11. С. 56-61. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/11/Dmitrochenko.pdf>